

DOG‘LI DALACHOY O‘SIMLIGI VA UNING AHAMIYATI

¹Abdusamatova Muyassar, ²Sadatova Shohista

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika institute Biologiya ta‘lim yo‘nalishi 2-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14204723>

Annotatsiya. Dalachoy (*Hypericum L.*) - dalachoydoshlar oilasiga mansub o‘t yoki chala butalardan iborat o‘simliklar turkumi. 200 ga yaqin turi bor, ko‘pchiligi O‘rta dengiz hududlarida o‘sadi. O‘zbekistonda 3 turi bor. Ular choycho‘p, dalachoy, choyo‘t deb yuritiladi. Yevropa botqoqliklarida, ochiq ariqlarida, soylarda, buloqlarda va namlik yuqori bolgan ko‘plab hududlarida uchraydi.

Kalit so‘zlar: dalachoy, moy ekstrakti, dorivorlik xususiyati, oshlovchi modda, antidepressant ta‘sir.

Аннотация. Зверобой (*Hypericum L.*) - группа растений семейства зверобойных. Существует около 200 видов, большинство из которых произрастают в Средиземноморском регионе. В Узбекистане 3 вида. Они известны как чайчоп, полевой чай, чайные растение. Встречается в европейских болотах, открытых канавах, ручьях, родниках и во многих местах с высокой влажностью.

Ключевые слова: пажитник, масляный экстракт, лечебные свойства, стимулятор, антидепрессивный эффект.

Abstract. (*Hypericum L.*) - is a group of plants of the St. John's wort family. There are about 200 species, most of which grow in the Mediterranean region. There are 3 types in Uzbekistan. They are known as chaychop, dalachoy, chayot. Found in European bogs, open ditches, streams, springs and many areas with high humidity.

Keywords: oil extract, medicinal properties, additive, antidepressant effect.

Dog‘li dalachoy (*Hypericum maculatum*) - poyasi 60sm gacha o‘sadigan tuksiz, ko‘p yillik, ildizpoyali o‘simlik. Bu o‘simlik *Hypericum tetrapterum* ham deyiladi chunki poyasining ko‘ndalang kesimi to‘rtburchak shaklida bo‘ladi. Barglari oddiy, butun, poyada qarama-qarshi joylashgan bo‘lib, shaffof bezlari kam yoki umuman bo‘lmaydi. Gullari och sariq rangli diametri 10-15mm bo‘lib 5 ta gulbandda 10-30 tadan gulchalari joylashgan. Dalachoylarning barglari oddiy, yaxlit, ko‘pchiligi qaramaqarshi joylashgan. Guli — ro‘vaksimon to‘pgul, sariq, ikki jinsli. Kosachabarglari ko‘pincha yarmisigacha qo‘shilgan. Changchilari ko‘p, o‘zaro tutashgan. Urug‘chisi bitta, 3—5 uyali. Mevasi ko‘sakcha. O‘zbekistonning adir va tog‘li hududlarida Dalachoyning *N. perforatum L.* degan turi ko‘p tarqalgan. Iyun—sentabrda gullab urug‘laydi. Tarkibida oshlovchi moddalar, efir moylari va C vitamin bor. Xalq tabobatida (me‘da-ichak kasalliklarida va qon aralash ich ketganda) ishlatiladi. O‘simlikning yer ustki qismi bakteritsid ta‘sirga ega Dalachoy o‘simligining tarkibida oshlovchi moddalar, flavanoidlar (rutin, giperozid, kvartetsetin, kvartetsetrin va shu kabilar), karotin moddasi, smola, qand, har xil bo‘yoqlar, efir moylari va S vitamini bor. Mahsulot tarkibida 10-12,8% oshlovchi moddalar, 0,1-0,4% atratsenunumlari (giperitsin, psevdogiperitsin va boshqalar), flavonoidlar (giperozid, rutin, kversitrin, izokversitrin, kversetin, miritsetin va boshqalar), 0,1-0,33% efir moyi, 55 mg %karotin, 1151,8 mg % vitamin S, 34 mg % xolin, juda oz midorda alkaloidlar va 10% gachasmola bo‘ladi. Dalachoy yetishtiriladigan joylarda ko‘chatlar to‘liq saqlansa, vaqtida oziqlantirish, sug‘orish va parazit o‘simliklardan tozalash ishlari olib borilsa, har bir gektar joydan 3-4 tonna shifobaxsh xomashyo, shu bilan birga o‘simlikning 500-600 kg urug‘lari yig‘ib olinadi.

Dalachoy turkumi vakillari gullash vaqtida yerustki qismidan 15-20 sm uzunlikda poyalari qirqib olinadi va quyosh nuri tushmaydigan joylarda quritiladi. Keyin yanchib g'alvirdan o'taniladi. Xalq tabobatida dalachoy o'simligining damlamasi buyrak va qovuq, me'da-ichak kasalliklari va qon aralash ich ketganda ishlatiladi, bundan tashqari bu o'simlikdan tayyorlangan damlama antidepressant ta'sirga ega ya'ni markaziy asab tizimini tinchlantirish, stress holatlarini yaxshilash va shu kabi ta'sirlarga ega.

1-jadval

Dalachoy o'simlik turlarining yerustki qismida uchraydigan moddalar

№	Moddalar	% hisobida
1	Oshlovchi moddalar	10-12 %
2	. Efir moylari	0,22 %
3	Karotin	15mg/5
4	Vitamin	240mg/%
5	Flavonlar (kversetin, kversetrin, giperozid va rutin)	0,9-2 %
6	Antotsian	5,6 %

1-rasm. Dalachoy ko'rinishi va damlamasi

Dalachoy qaynatmasining foydalari - asablarni tinchlantirib, psixologik buzilishlarning oldini olishda qo'l keladi; stressdan chiqishda, stress ta'siridagi uyqu buzilishlarini yaxshilashda yordamlashib, uyqusizlikni yo'qotadi; teri hujayralarini tiklashga yordam beradi, yuz va teridagi husnbuzarlardan qolgandog'larni ketkazishda ham qo'l keladi; tanadagi mikroba va bakteriyalarga qarshi kurashib, tanada uchraydigan turli yallig'lanishlarning yo'qolishini ta'minlaydi; hazm tizimini me'yorga solib, ishtahani ochishda yordamlashadi; qalqonsimon bez gormonlarini me'yorga soladi; dalachoy tabiiy og'riq qoldiruvchi vazifasini ham bajaradi. Mushaklar og'rig'ini qoldiradi; saraton hujayralarining ko'payib ketmasligini ta'minlaydi; gripp va shamollashda

balg‘am tez ajralishiga yordam beradi; bosh og‘rig‘ini pasaytirib, isitma tushirishda qo‘l keladi. Abu Ali ibn Sino dalachoy o‘simligidan siydik haydovchi va og‘riq qoldiruvchi preparat sifatida va shu bilan bir qatorda turli yaralarni tuzatishda foydalangan.

Xulosa qilib aytganda, dalachoy (*Hypericum L.*) turkumi vakillarining dorivor xususiyatlarini e‘tiborga olgan holda bu o‘simlikdan foydalanishni yanada kengroq yo‘lga qo‘yishni keng targ‘ib qilish kerak. Jizzax viloyatida turkumning yana qanday vakillari borligi va ularda o‘rganilmagan dorivor xususiyatlarni chuqurroq o‘rganish zarur. Dog‘li dalachoydan tayyorlangan moy ekstrakti tayanch-harakat tizimini davolashda qo‘laniladi. Uning quritilgan o‘tidan tayyorlanga damlama esa yurak-qon tomir, oshqozon-ichak traktida, asab tizim kasalliklarini davolashda yaxshi natija bermoqda. Ushbu ma‘lumotlar asosida keyingi izlanishlar Dalachoy o‘simligini saraton hujayralarini ko‘payib ketishiga qarshilik ko‘rsatganini bilgan holda bu hujayralarni butunlay yo‘qolishini o‘rganishga asoslangan. Shu orqali dalachoyni saraton hujayralarini butunlay yo‘qolishini ta‘minlaydigan yangi navlarini ishlab chiqib o‘rganiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘.Ahmedov , S. Ergashev, A. Abzalov, M. Yulchiyev, S.Azimboyev. “Dorivor o‘simliklarni yetishtirish texnologiyasi”.T.2015.
2. A.A.Matkarimov, T.X.Mahkamov, M.M.Mahmudova, X.Ya.Azizov, G.B.Vaisova. “Botanika”.T.2005.
3. O‘.Pratov, A.S.To‘xtayev, F.O‘.Azimova, I.J.Saparboyev, M.T.Umaraliyeva. “Biologiya”.T.2012.